

Posouzení environmentálních dopadů alkoholýzy polylaktidu na etyl laktát metodou LCA

Zpracoval: Miroslava Kovářová

Zpracováno: 2023

Obsah

1. Úvod	3
2. Popis posuzovaného systému, vymezení hranic systému.....	3
3. Definice cílů a rozsahu studie	4
3.1 Cíl Studie.....	4
3.2 Rozsah studie.....	5
3.2.1 Funkce posuzovaných produktů.....	5
3.2.2 Funkční jednotka	5
3.2.3 Referenční tok	5
3.2.4 Hranice produktového systému	5
3.2.5 Geografický rozsah	5
3.3 Použité kategorie dopadu	5
3.4 Použitý LCA software.....	7
3.5 Použité předpoklady a omezení	7
4. Inventarizační analýza	7
4.1 Datové zdroje	7
4.2 LCA model produktového systému	7
4.3 Výstupy inventarizační analýzy – materiálové a energetické toky.....	8
5. Hodnocení dopadů životního cyklu	8
5.1 Výsledky hodnocení dopadů životního cyklu	8
5.2 Normalizované a vážené výsledky hodnocení dopadů životního cyklu	12
6. Interpretace studie LCA.....	15
6.1 Formulace významných zjištění.....	15
6.2 Analýza citlivosti – výsledky alternativních scénářů.....	15
6.2.1 Analýza citlivosti – změna vstupních dat.....	15
6.2.2 Analýza citlivosti – změna množství odpadní vody	16
7. Závěr.....	17
Literatura	18

1. Úvod

Cílem této studie je posouzení dopadů zpracování odpadního polyaktidu (PLA) na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že studie je součástí projektu SS06020282 Ekologická recyklace biopolymerů řešeného v rámci programu Prostředí pro život, jenž je zaměřen na vypracování nového efektivního způsobu chemické recyklace biopolymerů a jeho zapracování do řetězce cirkulární ekonomiky, bude tato studie v průběhu řešení projektu dále doplňována a rozšiřována v návaznosti na právě dosažený pokrok v tvůrčí práci.

První etapa studie je zaměřena na hodnocení environmentálních dopadů laboratorního postupu alkoholýzy PLA na biosolvent etyl laktát. Tento základní produktový systém bude následně dále rozvíjen a doplňován jak na straně vstupní suroviny (tříděný postkonzumní odpad na bázi PLA), tak na straně následného využití získaného biosolventu, jako náhrady toxických organických rozpouštědel ve vybraných aplikacích.

Atributivní studie zaměřená na environmentální dopady, v prvním kroku „výrobní“ části (následně i dalších částí) životního cyklu etyl laktátu je sestavena s použitím metody posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA). Metoda je používána pro hodnocení environmentálních dopadů produktů v průběhu celého jejich životního cyklu nebo jeho částí (výroba surovin, vlastní výroba, transport a používání, likvidace s případnou recyklací). Dopad výrobku na životní prostředí je hodnocen na základě posuzování vlivu materiálových a energetických toků, které si sledovaný systém vyměňuje s prostředím.

LCA je standardizovaná metoda environmentálního managementu podle norem ČSN EN ISO 14040 a ČSN EN ISO 14044 [1,2]. Základní vstupní data týkající se jednotlivých jednotkových procesů v předem ohraničené části životního cyklu produktu a materiálových a energetických toků mezi procesy jsou zpracovávána pomocí inventarizační analýzy. Po ní následuje hodnocení environmentálních dopadů, které je v této studii provedeno pomocí metodiky environmentální stopa produktu (Product Environmental Footprint, PEF 3.1). Byly hodnoceny potencionální dopady výroby 1 kg zelného rozpouštědla etyl laktát připraveného laboratorním postupem z granulátu PLA na životní prostředí.

2. Popis posuzovaného systému, vymezení hranic systému

Při alkoholýze PLA na etyl laktát (EL) je jako rozpouštědlo použit aceton, dobře dostupné rozpouštědlo se středním celkovým skóre environmentální přijatelnosti dle GSK (viz tab. 1). Aby byl produktem alkoholýzy EL, je jako nukleofilní činidlo použit etanol (EtOH), jenž může být vyráběn jako tzv. biobased etanol či bioetanol z biomasy. Rozkladná reakce probíhá při teplotě 70°C za normálního tlaku v přítomnosti 2 % (na polymer) organického katalyzátoru TBD (1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-en). Samotný dekompoziční proces trvá 2 hodiny. Následným krokem je separace EL a EtOH, která je prováděna ve vakuové odparce.

Tabulka 1 Hodnocení environmentální přijatelnosti rozpouštědel (dle GSK) [3]

Rozpouštědlo/hodnotící kritérium	Voda	Etanol	Aceton	Etyl laktát
CAS	7732-18-5	64-17-5	67-64-1	97-64-3
Celkové skóre				
Teplota varu	100°C	78	56	154
Spalování	4	5	5	4
Recyklovatelnost	2	5	6	6
Biotechnologická zpracovatelnost odpadu	4	3	2	4
Emise VOC	6	4	2	8
Dopad ve vodním prostředí	10	9	10	9
Dopad – vzduch	8	5	6	6
Lidské zdraví – humánní toxicita	10	10	10	4
Lidské zdraví – expoziční potenciál	9	8	6	6
Hořlavost/výbušnost	8	6	4	8
Reaktivita/stabilita	10	10	9	10

Legenda:

Environmentálně vhodné rozpouštědlo	Environmentálně přijatelné rozpouštědlo	Environmentálně nevyhovující rozpouštědlo
-------------------------------------	---	---

Desetistupňová škála každého hodnotícího kritéria:

Zcela vhodné/bezpečné = 10 → zcela nevhodní/nebezpečné = 1

V této studii je posuzován environmentální dopad produkční části životního cyklu etyl laktátu, která je složená ze dvou procesů, jimiž jsou rozkladný proces PLA a proces dočištění EL s použitím vakuové odparky. Tyto procesy spolu s materiálovými a energetickými vstupy a výstupy v podobě žádoucích materiálů a emisí vymezují hranice sledovaného produktového systému.

3. Definice cílů a rozsahu studie

3.1 Cíl Studie

Cílem této LCA studie je zdokumentovat data a toky vstupující do fáze inventarizace životního cyklu (LCI) produkční fáze přeměny PLA na etyl laktát, s následným vyhodnocením environmentálních dopadů samotného výrobního kroku a kroku produkce surovin.

Výsledky této studie lze následně využít v návazných studiích zaměřených na rozšíření hranic produktového systému o část spotřeby případně likvidace, ale i expandování části přípravy surovin.

Studie je určena pro interní potřebu zadavatele, tedy konsorcia řešícího projekt SS06020282 Ekologická recyklace biopolymerů. Nepředpokládá se její zveřejnění a poskytnutí třetím osobám, proto nevyžaduje přezkoumání.

3.2 Rozsah studie

3.2.1 *Funkce posuzovaných produktů*

Etyl ester kyseliny mléčné – etyl laktát je biologicky odbouratelná netoxická kapalina dobře mísitelná s vodou, která je často využívána jako zelená náhrada toxických organických rozpouštědel, jako je např. N, N-dimetylformamid. Aplikační oblast této sloučeniny je velmi široká, od farmacie, kosmetiky nebo potravinářství (ve velmi malých koncentracích), až po průmyslové využití ve formě rozpouštědla pro tuky a následně opláchnutelné vodou nebo rozpouštědla pro řadu polymerů, čehož lze využít např. při výrobě laků.

Jelikož v této studii není část využití etyllaktátu pro přípravu konkrétního následného produktu zvažována, je funkcí sledovaného produktového systému výroba samotného etyl laktátu z polymerního granulátu pomocí alkoholýzy v laboratorních podmínkách.

3.2.2 *Funkční jednotka*

Funkční jednotkou, tedy vztahnou hodnotou, vůči které budou environmentální dopady v této komparativní studii srovnávány je 1 kg čistého etyllaktátu. Důvodem pro volbu této funkční jednotky je opět hranice systému zahrnující pouze produkci EL.

3.2.3 *Referenční tok*

Referenční tok, tedy množství posuzovaných produktů potřebných k realizaci funkční jednotky, je v tomto případě shodný s funkční jednotkou, jde tedy o hmotnost 1 kg vyrobeného etyl laktátu.

3.2.4 *Hranice produktového systému*

Hranice produktového systému byly vytčeny již výše, jde o produkční část životního cyklu etyl laktátu připraveného alkoholýzou z polylaktidu.

3.2.5 *Geografický rozsah*

Pokud jde o dovážené suroviny, není geografický rozsah studie omezen, lze jej považovat za globální. Vzhledem k tomu, že výroba probíhá na území České republiky, je snaha maximálně využít územně příslušných dat.

3.3 Použité kategorie dopadu

V této studii je hodnocení environmentálních dopadů provedeno pomocí metody environmentální stopy produktu Product Environmental Footprint (PEF 3.1). Jde o metodu doporučenou komisí EU pro měření environmentálního profilu životního cyklu produktů [4]. Kategorie dopadu sledované touto metodou jsou shrnuty v tabulce 2. Vzhledem ke skutečnosti, že dále ve studii budou často používány anglické ekvivalenty názvů kategorií dopadu, jsou v tabulce 2 uvedeny jak české, tak anglické názvy kategorií.

Tabulka 2 Kategorie dopadu environmentální stopy a indikátory kategorií dopadu

Kategorie dopadu environmentální stopy	Kategorie dopadu anglicky	Indikátor kategorie dopadu	Jednotka	Charakterizační model
Změna klimatu, celkově	Climate change	Potenciál globálního oteplování (GWP100)	kg ekvivalentního množství CO ₂ (kg CO ₂ -Eq)	Bernský model – Potenciál globálního oteplování (GWP) v horizontu 100 let, zahrnuje změnu fosilní a biogenní a využívání půdy a změnu ve využívání půdy [5]
Poškozování ozonové vrstvy	Ozone layer depletion	Potenciál poškozování ozonové vrstvy (ODP)	kg ekvivalentního množství CFC-11 (kg CFC-11-Eq)	Model EDIP založený na potenciálech poškozování ozonové vrstvy od WMO za neomezený časový horizont [6]
Toxicita pro člověka, karcinogenní	Human toxicity, cancer	Humánní toxicita (CTU _h)	Srovnávací toxická jednotka pro člověka CTU _h	na základě modelu USEtox 2.1 [7–10]
Toxicita pro člověka, nekarcinogenní	Human toxicity, non-cancer	Humánní toxicita (CTU _h)	Srovnávací toxická jednotka pro člověka CTU _h	na základě modelu USEtox2.1 [7–10]
Částice	Respiratory effects, inorganics	Dopad na lidské zdraví	Incidence nemoci	Model PM [7]
Ionizující záření, lidské zdraví	Ionizing radiation	Účinnost expozice člověka vzhledem k U ²³⁵	kBq U ²³⁵ -Eq	Model účinků na lidské zdraví vypracovaný Dreicerem et al. [11], [12]
Fotochemická tvorba ozonu, lidské zdraví	Photochemical ozone creation	Nárůst koncentrace troposférického ozónu	kg NMVOC-Eq	Model LOTOS-EUROS [13], použito v ReCiPe
Acidifikace	Freshwater and terrestrial acidification	Akumulované překročení (AE)	mol H ⁺ -Eq	Akumulované překročení [14]
Eutrofizace, pevninská	Terrestrial eutrophication	Akumulované překročení (AE)	mol N-Eq	Akumulované překročení [14]
Eutrofizace, sladkovodní	Freshwater eutrophication	Zlomek živin, které doputují do koncové sladkovodní složky (P)	kg P-Eq	Model EUTREND [15], použito v ReCiPe
Eutrofizace, mořská	Marine eutrophication	Zlomek živin, které doputují do koncové mořské složky (N)	kg N-Eq	Model EUTREND [15], použito v ReCiPe
Ekotoxicita, sladkovodní	Freshwater ecotoxicity	Srovnávací toxická jednotka pro ekosystémy (CTU _e)	CTU _e	na základě modelu USEtox 2.1 [7–10]
Využívání půdy	Land use	Index kvality půdy	Bezrozměrné (pt)	Index kvality půdy na základě modelu LANCA [16] a na základě LANCA CF verze 2.5 [17], odkazuje na využívání a přeměnu
Používání vody	Water scarcity	Potenciál nedostatku pro uživatele	m ³ vody ekvivalentního množství nedostatkové vody	Jde o spotřebu vody váženou nedostatkem, použitý model AWARE (Available WATER REMaining) [7, 18]
Využívání zdrojů, nerosty a kovy	Minerals and metals	Vyčerpávání abiotických zdrojů (konečné zásoby ADP)	kg Sb-Eq	[19], uvedeno v metodě CML 2002, v.4.8
Využívání zdrojů, fosilní	Fossils	Vyčerpávání abiotických zdrojů – fosilní paliva (ADP – fosilní)	MJ	[19], uvedeno v metodě CML 2002, v.4.8

3.4 Použitý LCA software

Pro modelování a výpočet životního cyklu produktu byl v této studii použit software Umberto 11 společnosti iPoint-systems s databází inventarizačních dat ecoinvent 3.9 od ecoinvent Association.

3.5 Použité předpoklady a omezení

Předpoklady a omezení použité v této studii jsou dány zejména hranicemi produktového systému, které byly definovány v rozsahu od výroby surovin po výrobu etyl laktátu, jako požadovaného produktu.

Studie vychází z laboratorního procesu, do něž jako základní surovina vstupuje PLA v podobě primárního granulát. Hranice systému končí výrobou etyl laktátu, není tedy zahrnuto následné zpracování EL do spotřebiteli využitelného produktu, ani žádná další fáze životního cyklu.

Vedlejší produkt výroby, jímž je regenerovaný etanol by bylo možné v procesu recyklovat. Tato recyklace však není ve studii zvažována.

Rozkladný proces probíhá v přítomnosti katalyzátoru TBD. Množství katalyzátoru vstupující do reakce dekompozice PLA je 2 % vzhledem k polymeru, což představuje marginální surovinový tok, jenž není ve studii zvažován.

4. Inventarizační analýza

4.1 Datové zdroje

Veškeré generické procesy použité pro tvorbu LCA modelů pochází z databáze ecoinvent 3.9. Jde o celosvětově používanou databázi s validovanými procesními daty.

Pro charakterizaci procesů výrobního kroku posuzovaného produktu byla použita data stanovaná při laboratorních experimentech na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

4.2 LCA model produktového systému

Na základě vstupních dat byl vytvořen model produkční části životního cyklu posuzovaného produktu, jenž byl následně využit k výpočtu environmentálních indikátorů. Environmentální dopady jsou pak vypočteny s využitím databáze, jež je součástí použitého softwaru.

Jsou posuzovány environmentální dopady produkční části životního cyklu etyl laktátu, která určuje hranici produktového systému. Zahrnuje dva procesy, jimiž jsou rozkladný proces PLA (dekompozice) a proces dočištění EL. Produktový systém je dále rozdělen na fázi přípravy surovin a fázi produkční, jak je schematicky znázorněno na obr. 1.

Obr. 1 Hranice hodnoceného produktového systému – rozdělení na fázi přípravy surovin a fázi produkční

4.3 Výstupy inventarizační analýzy – materiálové a energetické toky

V tabulce 3 jsou shrnuty vstupy a výstupy inventarizační analýzy vzhledem k referenčnímu toku, jímž je výroba 1 kg etyl laktátu.

Tabulka 3 Shrnutí vstupů a výstupů inventarizace vzhledem k produktům

Funkční jednotka: 1 kg EL	Etanol, regenerovaný	Etyl laktát	Jednotka
Vstupy			
Aceton	0.882	0.407	kg
Elektrická energie	9.878	4.560	kWh
Etanol	1.761	0.813	kg
PLA (granulát)	0.446	0.206	kg
Voda (pro chlazení)	639.538	295.209	kg
Výstupy			
Regenerovaný etanol	2.166	0.000	kg
Etyl laktát	0.000	1.000	kg
Aceton (emise, vzduch)	0.131	0.060	kg
Etanol (emise vzduch)	0.792	0.366	kg
Odpadní vody	639.538	295.209	m ³

5. Hodnocení dopadů životního cyklu

Hodnocení environmentálních dopadů životního cyklu posuzovaného produktu je prováděno s použitím indikátorů kategorií environmentálních dopadů, na něž jsou převedeny výstupy inventarizační analýzy (množství spotřebovaných surovin a uvolněných emisí). K tomuto převodu slouží charakterizační faktory patřící zvolené metodice. V této studii byla použita metodika PEF 3.1 (viz kap 3.3 Použité kategorie dopadu).

5.1 Výsledky hodnocení dopadů životního cyklu

Výsledné hodnoty indikátorů kategorií dopadu pro životní cyklus přeměny PLA na etyl laktát pomocí alkoholýzy jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4 Výsledné hodnoty indikátorů kategorií dopadu přeměny PLA na etyl laktát pomocí alkoholýzy dle metodiky PEF 3.1

Kategorie dopadu dle PEF 3.1	Jednotka	Fáze Raw Materials	Fáze Manufacture	Celkový součet
Climate change - Total	kg CO ₂ -Eq	6.916746482	349.9563141	356.8730605
<i>Climate change - Biogenic</i>	kg CO ₂ -Eq	0.008275647	50.0084959	50.01677154
<i>Climate change - Land use and land use change</i>	kg CO ₂ -Eq	0.077292658	0.307682344	0.384975002
<i>Climate change - Fossil</i>	kg CO ₂ -Eq	6.831178176	299.6401358	306.471314
Carcinogenic effects - Total	CTUh	5.26845E-09	6.24906E-07	6.30175E-07
<i>Carcinogenic effects - Organic</i>	CTUh	3.99136E-09	1.77931E-07	1.81923E-07
<i>Carcinogenic effects - Inorganic</i>	CTUh	1.27709E-09	4.46975E-07	4.48252E-07
Non-carcinogenic effects - Total	CTUh	5.84167E-08	5.64763E-05	5.65348E-05
<i>Non-carcinogenic effects - Organic</i>	CTUh	7.03576E-09	2.53045E-07	2.6008E-07
<i>Non-carcinogenic effects - Inorganic</i>	CTUh	5.13809E-08	5.62233E-05	5.62747E-05
Respiratory effects, inorganics	Disease incidences	3.14792E-07	2.04963E-05	2.08111E-05
Ozone layer depletion	kg CFC-11-Eq	7.93096E-08	4.15017E-06	4.22948E-06
Photochemical ozone creation	kg NMVOC-Eq	0.032654639	1.993796369	2.026451008
Ionizing radiation	kBq U ²³⁵ -Eq	0.282547981	58.46516589	58.74771387
Freshwater ecotoxicity - Total	CTUe	48.70102596	81401.82736	81450.52839
<i>Freshwater ecotoxicity - Organic</i>	CTUe	30.53230951	82.18298663	112.7152961
<i>Freshwater ecotoxicity - Inorganic</i>	CTUe	18.16871645	81319.64437	81337.81309
Freshwater eutrophication	kg P-Eq	0.002397685	1.616306487	1.618704173
Marine eutrophication	kg N-Eq	0.008445393	14.9014172	14.90986259
Terrestrial eutrophication	mol N-Eq	0.078514184	5.403962257	5.482476441
Freshwater and terrestrial acidification	mol H ⁺ -Eq	0.032192176	1.737574013	1.769766189
Fossils	MJ	183.8942719	4031.25058	4215.144852
Minerals and metals	kg Sb-Eq	4.33059E-05	0.001815288	0.001858594
Land use	points	30.88393352	1697.553105	1728.437038
Water scarcity	m ³ world-Eq deprived	6.397486359	162.3145996	168.7120859

Pro lepší přehlednost jsou environmentální dopady vyjádřené indikátory kategorií dopadu pro fázi přípravy surovin (Raw Materials) a fázi samotného rozkladu PLA na EL, tedy fázi výrobní (Manufacture), srovnány také graficky (viz obr. 2). Aby bylo možné zařadit všechny hodnocené kategorie dopadu do jednoho grafu, jsou hodnoty vyneseny jako procentuální příspěvek jednotlivé fáze životního cyklu k danému indikátoru kategorie dopadu.

Obr. 2 Příspěvek obou fází sledovaného produktového systému k jednotlivým kategoriím dopadu

Z tabulky 4 i grafu obr. 2 je patrné, že ve všech sledovaných kategoriích dopadu vykazuje fáze výrobní významně větší příspěvek dopadu na životní prostředí.

V následujících grafech budou podrobněji charakterizovány některé vybrané kategorie dopadu. První z nich je změna klimatu vyjádřená indikátorem GWP100 (Potenciál globálního oteplování v horizontu 100 let), jenž je v grafu na obr. 2 prezentován jako celková změna (Total). Ta zahrnuje změnu fosilní, změnu biogenní a využívání půdy a změnu ve využívání půdy. Z grafů na obr. 3 je pak patrný rovněž příspěvek jednotlivých procesů výrobní fáze (rozkladného procesu a procesu čištění) ke klimatické změně. Tyto příspěvky také dobře zachycuje Sakeyův diagram na obr. 4.

Obr. 3 Změna klimatu, příspěvek jednotlivých fází sledovaného systému a procesů výrobní fáze k celkové změně i jednotlivým dílčím změnám

Obr. 4 Saakeyův diagram – změna klimatu

V grafu na obr. 5 je prezentována kategorie dopadu využívání abiotických zdrojů, která charakterizuje vyčerpávání fosilních paliv. Pouze kolem 4 % z celkové hodnoty tohoto indikátoru připadá na příspěvek fáze přípravy surovin. Příspěvek výrobní fáze je opět posouzen z hlediska spotřeby fosilních surovin připadající na proces dekompozice či proces čištění. Obdobně je graficky charakterizována kategorie používání vody, jejíž indikátor (potenciál nedostatku pro uživatele) charakterizuje spotřebu vody váženou nedostatkem (viz obr. 6).

Obr. 5 Využívání abiotických zdrojů, příspěvek jednotlivých fází sledovaného systému a procesů výrobní fáze

Obr. 6 Používání vody, příspěvek jednotlivých fází sledovaného systému a procesů výrobní fáze

5.2 Normalizované a vážené výsledky hodnocení dopadů životního cyklu

Aby bylo možno, po přijetí určitých omezení, porovnávat a hodnotit společně různé kategorie dopadu, je v LCA prováděna normalizace, kterou se výsledky indikátorů kategorií dopadu převádějí na bezrozměrná čísla. Má-li být následně posuzována závažnost každé kategorie dopadu, lze tak učinit pomocí vážení.

V metodice PEF jsou normalizační faktory vyjadřovány na hlavu na základě globální hodnoty [20]. Těmito faktory jsou vyděleny výsledky LCIA, čímž je vyjádřena velikost příspěvků produktového systému ke kategoriím dopadu environmentální stopy vzhledem k referenční jednotce.

V kroku vážení jsou normalizované výsledky vynásobeny sadou váhových faktorů (v %), které odrážejí relativní význam zvažovaných kategorií dopadu [21]. Vážené výsledky různých kategorií dopadu lze poté porovnat, ale i agregovat napříč kategoriemi dopadu, čímž lze získat jednotné celkové skóre vyjádřené v bodech.

Hodnoty normalizovaných a vážených výsledků jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6.

Tabulka 5 Normalizované výsledky hodnocení dopadů životního cyklu dle PEF 3.1

Kategorie dopadu	Fáze Raw Materials	Fáze Manufacture	Celkový součet
Climate change (N)	0.000823784	0.041679791	0.042503575
Ozone layer depletion (N)	3.39696E-06	0.000177759	0.000181156
Human toxicity, cancer (N)	0.000136581	0.016200322	0.016336904
Human toxicity, non-cancer (N)	0.000123191	0.119099253	0.119222444
Respiratory effects, inorganics (N)	0.00043854	0.028553609	0.028992149
Ionizing radiation (N)	6.6956E-05	0.013854615	0.013921571
Photochemical ozone creation (N)	0.000804224	0.049103566	0.04990779
Freshwater and terrestrial acidification (N)	0.000579618	0.031284902	0.03186452
Freshwater eutrophication (N)	0.003267623	2.202741137	2.20600876
Marine eutrophication (N)	0.000298659	0.526966765	0.527265424
Terrestrial eutrophication (N)	0.000443791	0.030545184	0.030988975
Freshwater ecotoxicity (N)	0.004120698	6.887582421	6.891703119
Land use (N)	2.20925E-05	0.00121433	0.001236422
Water scarcity (N)	0.000557729	0.014150486	0.014708215
Fossils (N)	0.002818032	0.061775681	0.064593714
Minerals and metals (N)	0.000680257	0.028514867	0.029195125

Tabulka 6 Vážené výsledky hodnocení dopadů životního cyklu dle PEF 3.1

Kategorie dopadu	Fáze Raw Materials	Fáze Manufacture	Celkový součet
Climate change (W)	0.010626819	0.537669305	0.548296123
Ozone layer depletion (W)	1.8955E-05	0.000991893	0.001010848
Human toxicity, cancer (W)	0.000928754	0.110162191	0.111090945
Human toxicity, non-cancer (W)	0.000724364	0.700303608	0.701027971
Respiratory effects, inorganics (W)	0.002407584	0.156759314	0.159166898
Ionizing radiation (W)	0.000381649	0.078971305	0.079352954
Photochemical ozone creation (W)	0.003828107	0.233732974	0.237561081
Freshwater and terrestrial acidification (W)	0.002863313	0.154547417	0.15741073
Freshwater eutrophication (W)	0.010423717	7.026744229	7.037167945
Marine eutrophication (W)	0.000878057	1.549282289	1.550160347
Terrestrial eutrophication (W)	0.001309184	0.090108292	0.091417475
Freshwater ecotoxicity (W)	0.02521867	42.15200442	42.17722309
Land use (W)	0.000199717	0.01097754	0.011177257
Water scarcity (W)	0.005404393	0.137118212	0.142522605
Fossils (W)	0.020768897	0.455286772	0.476055669
Minerals and metals (W)	0.004544118	0.190479314	0.195023432
Celkový součet	0.090526297	53.58513907	53.67566537

Normalizované a vážené výsledky ukazují, že výrobní fáze má významný dopad v oblasti sladkovodní ekotoxicity a eutrofizace. Hodnoty indikátorů obou kategorií pro jednotlivé fáze životního cyklu posuzovaného systému s přihlédnutím k procesům výrobní fáze jsou vyneseny v grafech na obr. 7 a 8.

Obr. 7 Sladkovodní eutrofizace, příspěvek jednotlivých fází sledovaného systému a procesů výrobní fáze

Obr. 8 Celková sladkovodní ekotoxická, příspěvek jednotlivých fází sledovaného systému a procesů výrobní fáze

Pro určení významných kategorií dopadu bylo použito srovnání na základě výpočtu procentuálního příspěvku dané kategorie dopadu k celkovému výsledku environmentálních dopadů (normalizovaný a vážený). Toto srovnání je prezentováno v tabulce 7. Za významné jsou považovány ty kategorie, které mají příspěvek k celkovému výsledku environmentálních dopadů alespoň 1%.

Tabulka 7 Procentuální příspěvek jednotlivých kategorií dopadu k celkovému skóre

Kategorie dopadu	Dopady – celý produktový systém	Procentuální příspěvek k celkovému skóre
Freshwater ecotoxicity (W)	42.17722309	78.578
Freshwater eutrophication (W)	7.037167945	13.111
Marine eutrophication (W)	1.550160347	2.888
Human toxicity, non-cancer (W)	0.701027971	1.306
Climate change (W)	0.548296123	1.021
Fossils (W)	0.476055669	0.887
Photochemical ozone creation (W)	0.237561081	0.443
Minerals and metals (W)	0.195023432	0.363
Respiratory effects, inorganics (W)	0.159166898	0.297
Freshwater and terrestrial acidification (W)	0.15741073	0.293
Water scarcity (W)	0.142522605	0.266
Human toxicity, cancer (W)	0.111090945	0.207
Terrestrial eutrophication (W)	0.091417475	0.170
Ionizing radiation (W)	0.079352954	0.148
Land use (W)	0.011177257	0.021
Ozone layer depletion (W)	0.001010848	0.002
Celkový součet (celkové skóre)	53.67566537	

Z tabulky 7 je patrné, že příspěvek vyšší než 1% z celkového skóre připadá na kategorie dopadu

- Ekotoxicita, sladkovodní (Freshwater ecotoxicity)
- Eutrofizace, sladkovodní (Freshwater eutrophication)
- Eutrofizace, mořská (Marine eutrophication)
- Toxicita pro člověka, nekarcinogenní (Human toxicity, non-cancer)
- Změna klimatu (Climate change)

Těchto 5 kategorií pokrývá téměř 97 % environmentálních dopadů hodnoceného produktového systému.

6. Interpretace studie LCA

6.1 Formulace významných zjištění

Na základě výše uvedených výsledků inventarizace životního cyklu a hodnocení environmentálních dopadů životního cyklu Produktového systému přeměny PLA na etyl laktát pomocí alkoholýzy lze formulovat významná zjištění:

Produkční fáze (Manufacture) hodnocené části životního cyklu produktu, tedy samotný proces přeměny PLA na etyl laktát a jeho dočištění, má vždy významně vyšší dopad na životní prostředí než fáze přípravy surovin. Prakticky u všech kategorií je příspěvek této fáze k celkovému výsledku dané kategorie vyšší než 95 %.

Vzhledem k celkovému výsledku (normalizovaný a vážený výsledek) environmentálního dopadu připadá na podíl fáze přípravy surovin (Raw materials) významně méně než jedno procento.

Více než 94.5 % environmentálních dopadů pokrývají kategorie sladkovodní ekotoxicita a sladkovodní a mořská eutrofizace, což lze spojovat se značným množstvím odpadní vody spotřebované při chlazení.

6.2 Analýza citlivosti – výsledky alternativních scénářů

Vzhledem k zmíněným významným zjištěním byly provedeny dvě analýzy citlivosti. První souvisí s volbou dat vstupních surovin, která vstupují do fáze přípravy surovin (Raw materials) a pomůže posouzení vlivu vstupních dat na příspěvek zmíněné fáze přípravy surovin k významným kategoriím.

Druhá analýza citlivosti si klade za cíl potvrdit či vyvrátit hypotézu, že důvodem pro skutečnost, že kategorie dopadu sladkovodní ekotoxicita a sladkovodní a mořská eutrofizace přispívají k celkovému dopadu více než 94.5 %, je použití chladicí vody, která po splnění své funkce odchází do odpadu.

6.2.1 Analýza citlivosti – změna vstupních dat

Pro vstupní suroviny byla volena data z databáze ekoinvent 3.9. Použitý nukleofil etanol byl namodelován s použitím datového souboru pro evropský průměr výroby 99,7% etanolu z etylenu, jehož GWP100 je 1.21 kg CO₂-Eq. Pro analýzu citlivosti byl zvolen evropský průměr (bez Švýcarska) výroby 99.7% EtOH fermentací biomasy s následným odstraněním vody z výsledného produktu. GWP100 tohoto produktu je 3.51 kg CO₂-Eq.

Druhou vstupní surovinou testovanou touto formou bylo požití rozpouštědlo, aceton. Pro aceton byl použit datový soubor vyjadřující evropský průměr produkce kapalného acetonu, jehož GWP100 je 1.33 kg CO₂-Eq. Pro analýzu citlivosti byl zvolen evropský průměr kapalného acetonu připravovaného z isopropanolu, jehož GWP100 je 2.54 kg CO₂-Eq.

Výsledky analýzy citlivosti pro oba případy i společné použití surovin s vyšším dopadem na klimatickou změnu vzhledem k významným kategoriím dopadu jsou uvedeny v tabulce 8. V tabulce jsou uvedeny výsledky vybraných kategorií dopadu celého produktového systému s procentuální změnou výsledku při záměně datových sad.

Tabulka 8 Výsledky významných kategorií dopadu celého produktového systému a procentuální změna výsledku při záměně datových sad

Významné kategorie dopadu	Základní sys.	Změna EtOH		Změna aceton		Změna EtOH/aceton	
	Celkový součet	Celkový součet	Δ%	Celkový součet	Δ%	Celkový součet	Δ%
Climate change - Total	356.8730605	362.8065269	1.635	358.4333623	0.435	364.3668	2.057
Non-carcinogenic effects - Total	5.65348E-05	5.70607E-05	0.922	5.65491E-05	0.025	5.71E-05	0.947
Freshwater ecotoxicity - Total	81450.52839	81690.54887	0.294	81449.10858	-0.002	81689.13	0.292
Freshwater eutrophication	1.618704173	1.619833371	0.070	1.618911682	0.013	1.620041	0.083
Marine eutrophication	14.90986259	15.04468852	0.896	14.91054106	0.005	15.04537	0.901

Při záměně vstupních surovin za suroviny s vyšším GWP100 došlo ke změně hodnot výsledků kategorií dopadu, které se však pohybují v rozmezí od -0.002 % (snížení dopadu) po cca 2,1 %, což svědčí o nevýznamné citlivosti systému na způsob přípravy vstupních surovin.

Pokud jde o podíl fáze přípravy surovin na celkovém výsledku (normalizovaném a váženém) environmentálního dopadu produktového systému, změna datové sady nemá významný vliv. Podíl této fáze se stále pohybuje výrazně pod 1 %.

6.2.2 Analýza citlivosti – změna množství odpadní vody

Lze předpokládat, že kategorie dopadu sladkovodní ekotoxicita a sladkovodní a mořská eutrofizace jsou do značné míry spojeny se spotřebou vody, která vstupuje do procesů výrobní části produktového systému jako voda chladicí a opouští jej ve formě vody odpadní. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dva scénáře, v jednom bylo skutečně použité množství vody o 20 % navýšeno, ve druhém bylo simulováno 20% snížení spotřeby vody, což je případ, který by mohl reálně nastat, pokud by část vody byla recyklována nebo využita jiným způsobem.

V tabulce 9 je uvedeno procentuální zvýšení či snížení významných kategorií dopadu při změně spotřeby chladicí vody. Přidána je rovněž kategorie používání vody (Water scarcity), která má ke spotřebě vody přímý vztah.

Z tabulky 9 je patrné, že zvýšení či snížení množství použité vody má značný vliv na výsledky významných kategorií dopadu. Dvacetiprocentní snížení spotřeby znamená snížení významných environmentálních dopadů v průměru o 24 %.

Tabulka 9 Výsledky významných kategorií dopadu celého produktového systému a procentuální změna výsledku při zvýšení a snížení spotřeby chladicí vody o 20 %

Významné kategorie dopadu	Základní sys.	Zvýšení spotřeby vody		Snížení spotřeby vody	
	Celkový součet	Celkový součet	Δ %	Celkový součet	Δ %
Climate change - Total	356.8730605	424.9193706	16.014	288.8267504	-23.560
Non-carcinogenic effects - Total	5.65348E-05	6.78044E-05	16.621	4.52651E-05	-24.897
Freshwater ecotoxicity - Total	81450.52839	97723.75626	16.652	65177.30051	-24.968
Freshwater eutrophication	1.618704173	1.938928743	16.516	1.298479602	-24.662
Marine eutrophication	14.90986259	17.8882588	16.650	11.93146638	-24.963
Water scarcity	168.7120859	200.628724	15.908	136.7954478	-23.332

7. Závěr

V této studii byly metodou LCA posouzeny potenciální environmentální dopady produktového systému zahrnujícího laboratorní proces přeměny polylaktidu na etyl laktát pomocí alkoholýzy. Environmentální dopady byly určeny na základě inventarizace životního cyklu s následnou charakterizací pomocí metodiky PEF 3.1. Na základě výsledků analýzy bylo možno formulovat významná zjištění, která lze dále doplnit o závěry vyplývající ze širšího kontextu, zahrnujícího rovněž cíle projektu SS06020282 Ekologická recyklace biopolymerů řešeného v rámci programu Prostředí pro život.

Je třeba podotknout, že tato studie vychází z laboratorního procesu rozkladu PLA ve formě granulátu. Při přenesení postupu do poloprovozního či provozního měřítka zřejmě dojde ke značným posunům v tocích vstupujících do produktového systému, neboť zpracovávanou surovinou nebude PLA granulát, ale polymer vytříděný z postkonsumního odpadu. Také poměry interních toků v rámci produktového systému mohou být po upscalingu recyklačního postupu změněny.

Přesto může tato studie chápaná v kontextu možného převedení procesu do většího měřítka přínosná pro odhalení slabých míst postupu. Na základě výsledků LCIA bylo zjištěno, že na celkových environmentálních dopadech má hlavní podíl produkční část sledovaného produktového systému, tedy samotný rozkladný proces a následné dočištění produktu. V obou zmíněných krocích postupu je používáno chlazení, kdy chladicí voda z procesu odchází jako voda odpadní. Pokud by bylo možné chladicí vodu recyklovat, došlo by ke značnému snížení environmentálních dopadů, jako jsou sladkovodní ekotoxicita nebo sladkovodní a mořská eutrofizace, kategorii používání vody (Water scarcity) nevyjímaje. Simulací snížení spotřeby vody o 20% bylo prokázáno, že dojde k významnému snížení environmentálních dopadů napříč všemi kategoriemi dopadu.

Vedlejším produktem rozkladného procesu PLA je etanol. Tento produkt byl ve studii zvažován jako dále využitelný. Kromě využití v jiných aplikacích je možno zvážit i jeho opětovné využití v procesu rozkladu PLA, jako náhrady části etanolu vstupujícího do rozkladné reakce. I tento recyklační krok by mohl mít pozitivní vliv na environmentální dopady hodnoceného produktového systému.

Literatura

[1] ČSN EN ISO 14040. *Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2006.

[2] ČSN EN ISO 14044. *Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2006.

[3] ALDER, Catherine M.; HAYLER, John D.; HENDERSON, Richard K.; REDMAN, Anikó M.; SHUKLA, Lena; SHUSTER, Leanna E. a SNEDDON, Helen F. *Updating and further expanding GSK's solvent sustainability guide*. *Green Chemistry* [online]. 2016, 18(13), 3879-3890 [cit. 2023-11-15]. ISSN 1463-9262. Dostupné z: <https://doi.org/10.1039/C6GC00611F>.

[4] Doporučení Komise (EU) 2021/2279 ze dne 15. prosince 2021 o používání metod stanovení environmentální stopy pro měření a sdělování environmentálního profilu životního cyklu produktů a organizací. In: *Úřední věstník Evropské unie* [online]. 2021, 64, L 461 [cit. 2023-11-20]. Dostupné z: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021H2279-20211230&from=EN#toclid1>

[5] STOCKER, Thomas F.; QIN, Dahe; PLATTNER, Gian-Kasper; TIGNOR, Melinda M.B; ALLEN, Simon K.; BOSCHUNG, Judith; NAUELS, Alexander; XIA, Yu; BEX, Vincent a MIDGLEY, Pauline M. (eds.). *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge a New York: IPCC, 2013. ISBN 978-1-107-66182-0. Dostupné také z: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/09/WG1AR5_Frontmatter_FINAL.pdf [cit. 2023-11-20].

[6] World Meteorological Organisation (WMO). *Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, Global Ozone Research and Monitoring Project Report No. 55*. Genewa: WMO, 2014. ISBN: 978-9966-076-01-4. Dostupné také z: <https://csl.noaa.gov/assessments/ozone/2014/report/2014OzoneAssessment.pdf> [cit. 2023-11-20].

[7] United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators: Volume 1*. Paris: UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, 2016. ISBN: 978-92-807-3630-4. Dostupné také z: <https://www.ecocostsvalue.com/EVR/img/references%20others/global-guidance-lcia-v.1-1.pdf> [cit. 2023-11-20].

[8] United Nations Environment Programme (UNEP). *Global Guidance for Life Cycle Impact Assessment Indicators: Volume 2*. Online, PDF. Paris: UNEP/SETAC Life Cycle Initiative, 2019. Dostupné z: https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/from-crm/164-88950e9daca8cd80d8cce03a82cb6357_UNEP_294_Life_Cycle_2nd_Report_16.pdf [cit. 2023-11-20].

[9] FANTKE, Peter (ed.). *USEtox®2.0 Documentation (Version 1.1)*, Online, PDF. Lyngby: USEtox International Center, 2018. ISBN: 978-87-998335-0-4, <https://doi.org/10.11581/DTU:00000011>. Dostupné z: https://www.usetox.org/sites/default/files/assets/USEtox_Documentation.pdf [cit. 2023-11-20].

[10] SAOUTER, Erwan; BIGANZOLI, Fabrizio; CERIANI, Lidia; VERSTEEG, Donald; CRENNNA, Eleonora; ZAMPORI, Luca; SALA, Serenella. *Environmental Footprint: Update of Life Cycle Impact Assessment Methods – Ecotoxicity freshwater, human toxicity cancer, and non-cancer*. (EUR 29495 EN, JRC114227). Online, PDF. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018, ISBN 978-92-79-98183-8, <https://doi.org/10.2760/611799>. Dostupné také z: https://www.usetox.org/sites/default/files/assets/USEtox_Documentation.pdf [cit. 2023-11-20].

- [11] DREICER M.; TORT V. a MANEN P. *ExternE, Externalities of Energy, Vol. 5 Nuclear*. Bruselss: Office for Official Publications of the European Communities 1995. ISBN 92-827-5214-3. Dostupné z: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1cb3046-ac75-4442-ae8d-440f4fd380af> [cit. 2023-11-20].
- [12] FRISCHKNECHT, Rolf; STEINER, Roland a JUNGBLUTH, Niels. *The Ecological Scarcity method – Eco-Factors 2006. A method for impact assessment in LCA. Environmental studies no. 0906*. Online, PDF. Bern: Federal Office for the Environment (FOEN), 2009. Dostupné z: https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/en/dokumente/wirtschaft-konsum/uw-umwelt-wissen/methode_der_oekologischenknappheitoeffaktoren2006.pdf.download.pdf/the_ecological_scarcitymethodeco-factors2006.pdf [cit. 2023-11-20].
- [13] VAN ZELM, Rosalie; HUIJBREGTS, Mark A.J.; DEN HOLLANDER, Henri A.; VAN JAARVELD, Hans A.; SAUTER, Ferd J. et al. European characterization factors for human health damage of PM10 and ozone in life cycle impact assessment. Online. *Atmospheric Environment*. 2008, roč. 42, č. 3, s. 441-453. ISSN 13522310. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.09.072>. [cit. 2023-11-23].
- [14] SEPPÄLÄ, Jyri; POSCH, Maximilian; JOHANSSON, Matti a HETTELINGH, Jean-Paul. Country-dependent Characterisation Factors for Acidification and Terrestrial Eutrophication Based on Accumulated Exceedance as an Impact Category Indicator. Online. *The International Journal of Life Cycle Assessment*. 2006, roč. 11, č. 6, s. 403-416. ISSN 0948-3349. Dostupné z: <https://doi.org/10.1065/lca2005.06.215>. [cit. 2023-11-23].
- [15] STRUIJS, Jaap; BEUSEN, Arthur; VAN JAARVELD Hans a HUIJBREGTS, Mark A.J. Aquatic Eutrophication. In: GOEDKOOP, Mark; HEIJUNGS, Reinout; HUIJBREGTS, Mark; DE SCHRYVER, An; STRUIJS, Jaap a VAN ZELM, Rosalie. *ReCiPe 2008 – A life cycle impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint level. Report I: Characterisation factors, first edition (version 1.08)* [online]. Den Haag: Ministerie van VROM, 2013, s. 58–66 [cit. 2023-11-23]. Dostupné z: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/ReCiPe%202008_A%20cia%20method%20which%20comprises%20harmonised%20category%20indicators%20at%20the%20midpoint%20and%20the%20endpoint%20level_First%20edition%20Characterisation.pdf.
- [16] DE LAURENTIIS, Valeria; SECCHI, Michela; BOS, Ulrike; HORN, Rafael; LAURENT, Alexis et al. Soil quality index: Exploring options for a comprehensive assessment of land use impacts in LCA. Online. *Journal of Cleaner Production*. 2019, roč. 215, s. 63-74. ISSN 09596526. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.238>. [cit. 2023-11-23].
- [17] BOS, Ulrike; HORN, Rafael; BECK, Tabea; LINDNER, Jan Paul a FISCHER Matthias LANCA. *Characterization Factors for Life Cycle Impact Assessment, Version 2.0*. (Horn, Rafael; Maier, Stephanie. Updated Characterization Factors (Version 2.5). 2018) Stuttgart: Fraunhofer Verlag, 2016. ISBN 978-3-8396-0953-8. [cit. 2023-11-23] Dostupné také z: <https://www.bookshop.fraunhofer.de/buch/LANCA/244600>.
- [18] BOULAY, Anne-Marie; BARE, Jane; BENINI, Lorenzo; BERGER, Markus; LATHUILLIÈRE, Michael J. et al. The WULCA consensus characterization model for water scarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on available water remaining (AWARE). Online. *The International Journal of Life Cycle Assessment*. 2018, roč. 23, č. 2, s. 368-378. ISSN 0948-3349. Dostupné z: <https://doi.org/10.1007/s11367-017-1333-8>. [cit. 2023-11-26].
- [19] VAN OERS, L.; De KONING, A.; GUINÉE, J.B.; HUPPES, G. Abiotic resource depletion in LCA. Improving characterisation factors for abiotic resource depletion as recommended in the new Dutch LCA handbook. Delft: Road and Hydraulic Engineering Institute, 2002. Dostupné z: http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/projects/lca2/report_abiotic_depletion_web.pdf. [cit. 2023-11-26].

[20] SALA, Serenella; CRENNNA, Eleonora; SECCHI, Michela a PANT, Rana. *Global normalisation factors for the Environmental Footprint and Life Cycle Assessment*. (JRC109878, EUR 28984 EN). Online, PDF. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017, ISBN 978-92-79-77213-9, <https://doi.org/10.2760/88930>. Dostupné z: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC109878> [cit. 2023-11-26].

[21] SALA, Serenella; CERUTTI, Alessandro K. a PANT, Rana. *Development of a weighting approach for the Environmental Footprint*. (EUR 28562 EN, JRC106545). Online, PDF. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018, ISBN 978-92-79-68042-7, <https://doi.org/10.2760/945290>. Dostupné z: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106545> [cit. 2023-11-26].